

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Qodirov V.A. Adabiyot o'qitishdagi mavjud muammolar va ularni hal etishning strategik jihatlari	4
Usmanova U.A. Magistratura talabalarida ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslar	9
Qodirova N.R. Tayanch kompetensiya tushunchasi, uning turlari va rivojlanish bosqichlari	14
Budikova M.X. Frazeologizmlarni tarjimada qayta yaratish muammolari	19
Karimov O.T. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda klasterli yondashuv	24
Худойбердиева М.З. Языковая личность как объект научного анализа	31
Акбарова С.К. Современные исследования языковой картины мира	37
Adilova N.B. Klax pedagogikasi: nazariy asoslar, amaliyot va qiyosiy tahlil	42
Mo'minova G.T. Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati	47
Qosimova M.Sh. Maktabgacha ta'limda ertakterapiya vositasida bolalarni axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari	52
Xakimova N.B. Sharq madaniyatida qizlar tarbiyasining tarixiy-pedagogik asoslari	55
Haydarova G.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq va nutqiy muloqot ko'nikmalari munosabati haqida	60
Majidova M.M. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik konfliktlarni bartaraf etish bo'yicha tayyorgarlik darajasini aniqlash mezonlari va diagnostika vositalari	64
Nasirdinova G.D. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida kollektiv o'qitish texnologiyalari asosida yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirish muammolari va ularning yechimlari	68
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	72
Xurshidbekov A.M. Yosh sportchilarda kurash mashg'ulotlari orqali koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirish	75
Sultonova G.R. Xalqaro ta'lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'limni rivojlantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish	79
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. "Giperbola konseptual semantikasi" verbalizatorlarini kognitiv-tipologik jihatdan tadqiq qilish metatili masalasi	84
Qodirova B.T. Umumta'lim maktab o'quvchilarining milliy dunyo qarashini shakllantirishda tarix ta'limining o'rni va ahamiyati	88
Маликова У.Б. Интеграция фольклора в образовательный процесс - методологические принципы и стратегии формирования «Компетенций 4 к»	93
Кириллов А.А. Научные основы и методические аспекты компетентностного подхода в высшем образовании	96
Xo'jamov Z.A. So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari ma'naviy barkamollikni targ'ib etuvchi pedagogik manba sifatida	102
Xo'jabekova M.M. amaliy mashg'ulot, uning ahamiyati va turlari, hamda boshqa o'quv mashg'ulotlardan farqli jihatlari	107
Qodirova B.T., Qodirova D.Y. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosidan yosh avlod tarbiyasida foydalanishning amaliy ahamiyati	110
Arabjonov Sh.Sh. Jismoniy tarbiya va sportda darsdan tashqari mashg'ulotlarni uslubiy rivojlantirish	114
Otashev D.R., Otasheva O.X. Talabalar sport mashg'ulotlarini o'zlashtirishda psixologik va fiziologik muammolar	118

- umumiy o'рта ta'limning boshqa fanlari bilan o'zaro integratsiya qilish;
- kadrlarni tayyorlash, mavjud kadrlar ta'minotini modernizatsiyalash va inson potentsialidan samarali foydalanish;
- malaka talablarini, shuningdek, yangilangan ta'lim standartlarini joriy etish uchun egallanadigan ko'nikmalarni aniqlashning yangi usullarini joriy etish;
- fanning mazmuni, o'ziga xos xususiyatlari, malaka talablari va shakllantiriladigan kompetensiyalardan kelib chiqqan holda baholash tizimini ishlab chiqish;
- iqtidorli o'quvchilarni aniqlash, baholash va rag'batlantirish tizimini yangilash;
- intellektual salohiyatning katta hayotda o'rni haqidagi madaniyatni shakllantirish;
- ta'limning ilg'or amaliyotini ommalashtirish va adabiyot fanini o'qitishning shakllari xilma-xilligini rag'batlantirish.

Qo'shimcha izoh: bayon qilingan ushbu mulohazalar Respublika ta'lim markaziga 1921-yili to'laligicha taqdim qilingan va Adabiyot fanini o'qitish konsepsiyasini [10] yaratishda foydalanilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 12-yanvardagi "Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida"gi farmoyishi. Elektron manbaa: <https://sovminrk.gov.uz/uz/news/show/8274>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 15-maydagi PQ-3721-sonli "Buyuk allomalar, adib va mutafakkirlarimiz ijodiy merosini keng o'rganish va targ'ib qilish maqsadida yoshlar o'rtasida kitobxonlik tanlovlarini tashkil etish to'g'risida"gi qarori. <https://lex.uz/docs/4887792>
3. Фитрат А. Адабиёт қоидалари: адабиёт муаллимлари ҳам адабиёт ҳаваслилари учун қўлланма. Т: Ўқитувчи, 1995. 71-б.
4. Болтабоев Ҳ. Фитрат А. Аруз ҳақида– Т.: Ўқитувчи, 1997. 96-б.

UO'K 744:371:126.371.3

MAGISTRATURA TALABALARIDA ILMIY-TADQIQOTCHILIK SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK VA NAZARIY ASOSLAR

<https://zenodo.org/records/17051807>

Usmanova Umida Aybekovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada magistratura talabalarida ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini shakllantirishning pedagogik va nazariy asoslari tahlil qilingan. Magistrantlarning ilmiy izlanish faoliyati ularning nazariy bilimlarini mustahkamlash, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish hamda kasbiy shakllanish jarayonida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqotda pedagogik sharoitlar, metodik yondashuvlar va zamonaviy ta'lim konsepsiyalari asosida ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish yo'llari ochib berilgan. Shuningdek, magistrantlarda mustaqil fikrlash, tahliliy yondashuv va ijodiy salohiyatni yuksaltirishga doir taklif va tavsiyalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *magistrant, ilmiy-tadqiqotchilik salohiyati, nazariy asoslar, pedagogik sharoit, metodik yondashuv, ijodkorlik.*

Аннотация. *В статье подробно рассматриваются педагогические и теоретические основы формирования научно-исследовательского потенциала у студентов магистратуры. Исследовательская деятельность играет важную роль в укреплении теоретических знаний, развитии практических навыков и профессиональном становлении магистрантов. На основе педагогических условий, методических подходов и современных образовательных концепций раскрываются пути эффективного развития исследовательской компетенции. Кроме того, в*

работе приведены рекомендации по формированию у студентов магистратуры навыков самостоятельного мышления, аналитического подхода и творческого потенциала.

Ключевые слова: магистрант, исследовательский потенциал, теоретические основы, педагогические условия, методический подход, креативность.

Abstract. *This article provides a comprehensive analysis of the pedagogical and theoretical foundations for developing research potential among master's degree students. Research activity is a key factor in consolidating theoretical knowledge, enhancing practical skills, and supporting the professional formation of graduate students. The study examines pedagogical conditions, methodological approaches, and modern educational concepts to identify effective ways of fostering research competence. Furthermore, it presents recommendations for cultivating independent thinking, analytical reasoning, and creative capacity in master's students, ensuring their readiness for innovative scientific activity.*

Key words: *master's student, research potential, theoretical foundations, pedagogical conditions, methodological approach, creativity.*

Bugungi globallashuv va axborotlashgan jamiyat sharoitida oliy ta'lim tizimida magistratura bosqichining o'рни tobora ortib bormoqda. Magistratura ta'limi nafaqat chuqur nazariy bilimlarni egallash, balki talabalarda ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini shakllantirishga qaratilgan jarayon sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Zero, magistrantlarning mustaqil ilmiy izlanish olib borishi ularning ilmiy tafakkurini rivojlantirish, analitik va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini kuchaytirish, ijodiy yondashuvni shakllantirish hamda ilmiy yangiliklar yaratish imkoniyatini kengaytiradi.

Ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasi – bu magistrantning nazariy bilim va amaliy tajribaga asoslangan holda ilmiy muammolarni aniqlash, tahlil qilish va yechimini topish jarayonidagi salohiyati sifatida talqin etiladi. Shu boisdan magistrantlarda ushbu kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslarini chuqur o'rganish bugungi ta'lim tizimi uchun dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur tadqiqot magistratura bosqichida ta'lim olayotgan talabalar ilmiy izlanish salohiyatini rivojlantirish jarayonida pedagogik sharoitlar, metodik yondashuvlar va nazariy qarashlarni tahlil qilishni maqsad qilgan. Shuningdek, ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatini takomillashtirishga doir samarali tavsiyalar ishlab chiqish orqali magistrantlarning kasbiy va ilmiy faoliyatga tayyorgarligini oshirish ko'zda tutiladi.

Jahon ta'lim va ilmiy-tadqiqot dargohlarida magistratura bosqichi talabalarining o'rgangan bilim, ko'nikma va malakalarini o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy hayoti davomida amaliyotga tadbiq eta olish qobiliyatlarini shakllantirishda ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish, magistratura bosqichi talabalarining izlanuvchanlik, novatorlik, tadqiqotchilik faoliyatlarini rivojlantirish sohasida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Ushbu masalalar yuzasidan Yevropa Kengashi 2023-yilda "Yevropa uchun tadqiqotchilik kompetensiyalari" mavzusidagi Simpoziumda Yevropa Ittifoqiga a'zo mamlakatlarga uzluksiz ta'lim tizimi zamirida shakllantirilishi lozim bo'lgan tadqiqotchilik kompetensiyalarini tavsiya etgan [1]. Masalaning yechimi sifatida magistratura bosqichi talabalarida ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalari, ilmiy-ijodiy jarayonlarga yo'naltirish imkoniyatlari, ilmiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan metodik ta'minotni boyitish, sun'iy intellektni pedagogik ta'lim jarayoniga tadbiq etish orqali tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilmiy izlanishlarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Ilmiy tadqiqot kompetensiyasi magistratura talabalarining ilmiy tadqiqot yo'nalishidagi bilim, ko'nikma va malakalaridan, extiyojlari hamda imkoniyatlaridan to'liq foydalanishni talab

etadi. Olingan natijalar asosida individual metodik tizimni rivojlantirish, ilmiy faoliyat natijalarini amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini hosil qilish lozim. Talabalarda hodisalarga nisbatan ilmiy xulosalar chiqarish, qaror qabul qilishda ilmiy dalillarga asoslanish malakalariga ega bo'lishlari lozim.

Jahonning ilg'or oliy ta'lim muassasalarida magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish sohasida quyidagi ustuvor sohalarda tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda:

- oliy ta'lim ilmiy ijod metodologiyasi fanini raqamli texnologiyalar orqali rivojlantirish;
- magistratura bosqichi talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning ijodiy mexanizmlarini amaliyotga joriy etish;
- ilmiy tadqiqotchilik ta'lim jarayonida zamonaviy texnologik dasturlardan foydalanish tizimi;
- ta'limni smart texnologiyalar negizida olib borishning pedagogik, psixologik, metodik jihatlarini o'rganish va boshqalar.

Ta'lim tizimining bugungi faoliyati va unga qo'yilgan me'yorlar oliy ta'lim jarayonini optimal boshqarish dolzarb muammolardan biri ekanligini isbotlaydi. Oliy ta'limda o'quv-tarbiya faoliyati o'ziga xos pedagogik ilmiy tadqiqot faoliyatidan iboratdir. Ma'lumki, oliy ta'lim bo'lajak kadrlarni ilmiy tadqiqot faoliyatiga yo'naltirishda eng asosiy bo'g'in hisoblanadi.

Respublikamizda so'nggi yillarda oliy ta'lim sohasida bir qator sohalarga yetuk, malakali mutaxassislarini tayyorlash, yetakchi xorijiy mamlakatlarning tajribalari, innovatsion texnologiyalarga asoslanish, ishlab chiqarish jarayoniga innovatsion loyiha va texnologiyalarni to'laqonli tadqiqot etishning me'yoriy asoslari ishlab chiqilmoqda. «Jismonan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish»[2] ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Natijada magistratura bosqichi talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari kengaydi.

Ilmiy tadqiqotchilik faoliyati bilan shug'ullanish talabalarning idrok etish, eslab qolish, tadqiqot olib borish uchun uni rejalashtirish va diqqatni tadqiqot ob'yektiga yo'naltirishga o'rgatadi. Ularda tadqiqotchi uchun zarur bo'lgan hislatlar, ziyaklik, tezkorlik ortib boradi. Bu davrda talabalarni o'zlari qiziqqan muammoning yechimiga to'g'ri yo'naltirish, uning mazmunini to'g'ri idrok etishlariga ko'maklashish zarur. Bunday yordam talabaga tadqiqot ishi rahbari, pedagogik ilmiy tadqiqotlar uyushmasi hamda to'garak rahbarlari tomonidan beriladi. Tadqiqot, izlanish jarayonini samarali tashkil etish maqsadida ilmiy manbalarni tahlil qilish, kartotekasini ishlab chiqish, adabiyotlardan kerakli materiallarni izlab topish, ularni turi va maqomiga qarab saralashga o'rgatiladi [3].

Amerika Qo'shma Shtatlarining Oregon State University-Sassades universiteti innovatsiyalarga layoqatli talabalarga ilmiy tadqiqotchilik faoliyatini olib borishlari va shug'ullanishlari tavsiya qilinadi [4]. Talabalar ilmiy tadqiqotlar, jamoada ishlash, liderlik va innovatsiyalarni yuqori darajada o'zlashtirishlari uchun ko'plab imkoniyatlarga ega. Talabalar innovatsion loyihalari uchun haftada bir marotaba kerakli asbob-anjom va mahsulotlarni olishlari mumkin va mutaxassislar bilan joriy ilmiy masalalar ustida rejalashtirilgan uchrashuvlar tashkillashtiriladi. Ularning o'rganish shakllari va ilmiy tajribalari universitet rejasi bilan bevosita bog'langan. Universitetda ilmiy faoliyatni amalga oshirish va

rivojlantirishga qaratilgan onlayn platformalar faoliyat olib borayotgan bo'lib, dunyoning ko'plab mamlakatlarida ushbu platformadan foydalanadilar.

Avstraliyaning Melburn universitetida ilmiy tadqiqotchilikning ko'plab yo'nalishlari yuqori saviyada tashkil qilingan. Umumiy ilmiy-tadqiqotlarni amalga oshirishni ta'minlash uchun bir qancha ilmiy va tajribaviy laboratoriyalar xizmat ko'rsatadi. Bu laboratoriyalar talabalar, ilmiy xodimlar va professorlikka davogar mutaxassislar tadqiqot va loyihalarni ishlab chiqishda qo'llashlari mumkin. Shu bilan birga, universitet talabalariga ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini o'stirish bo'yicha qulayliklar yaratishga mo'ljallangan texnologik muhit yaratilgan bo'lib, doimiy o'qish, tadqiqotlarni amalga oshirish va yuqori sifatli ijtimoiy fikrlashga qaratilgan xalqaro ko'rsatmalar beriladi [5].

Texnologik yondashuv ilmiy tadqiqot ishlarini samarali tashkil etish texnologiyalari, ilmiy va tadqiqot sohasida erkinlikni oshirish, izlanishni osonlashtirish va natijalarni yaxshilashga qaratilgan texnologiyalarni tizimli tadbiiq etishni ko'zda tutadi. Bu texnologiyalar foydalanuvchilarga ilmiy tadqiqotni tizimli va tezkor tashkil qilish imkoniyatini beradi. Bu texnologiyalardan biri ma'lumotlar ba'zalari va manbalardan yaxshiroq foydalanish imkoniyatini beradigan sistemalardir. Ma'lumotlar ba'zasi yordamida ilmiy va tadqiqot ishlari uchun talab qilinadigan ma'lumotlarni o'rinlashtirish va ularga oson va tezkor kirish imkoniyati beriladi. Bunday ma'lumotlar ba'zalari avvaldan ma'lumotlarni izlash, tozalash va tahrirlash imkoniyatini beradi.

Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarini ilmiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash, kasbiy kompetensiyani egallash jarayonida ularda ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini muntazam rivojlantirib borishning mavjud imkoniyatlari sifatida yuqorida keltirilgan talablarning inobatga olinishi muhim ahamiyatga ega. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning mavjud imkoniyatlari ularda mana shu sifatlarni rivojlantirib borish yo'nalishidagi mavjud talablar tizimini ham ifodalaydi.

Mavjud imkoniyatlar magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishdagi uzviylik va uzluksizlikni ta'minlash, bitiruvchilarning malakasiga nisbatan me'yorlar va talablarni belgilash, ta'limga va kadrlarni tayyorlash sifatiga baho berishning adekvat tizimini joriy etish, kadrlarni maqsadli va sifatli tayyorlash uchun ta'lim, fan va ishlab chiqarishning manfaatli integratsiyasini ta'minlash, ta'lim mazmuni va tarbiyaning o'zaro bog'liqligini ta'minlashni nazarda tutadi.

Respublikamiz oliy ta'lim tizimida ta'lim samaradorligini oshirish magistratura talabalarining ilmiy tadqiqot ishlariga maqsadli yo'naltirishga bevosita aloqador. Bu talabalarining tadqiqotchilik faoliyatini muayyan tizim asosida tashkil qilish talabini qo'yadi. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishda ilmiy tadqiqot ishlari talaba aqliy faoliyatining ma'lum maqsadga qaratilgan ijodiy harakatlari majmuidan iborat. Bu faoliyatdan ko'zlangan maqsad, hodisa yoki jarayon to'g'risida yangi ilmiy bilimlarni o'rganish va kashf etish, uni takomillashtirish hamda ularni ijtimoiy hayotga tatbiq etishdan iborat.

Magistratura talabalarining ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan o'qitish tizimini takomillashtirish modelini ishlab chiqish professor-o'qituvchilarning magistratura talabalariga uyg'un keladigan ta'lim uslubi hamda rivojlanish strategiyasini tez aniqlash, turli xil pedagogik vositalar, usullarni tasniflash, mavjud manbalar va boshqa yordamchi materiallardan foydalanish imkonini yaratadi.

Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishda tizimlilikni ta'minlash uchun ularga o'rganiladigan mavzularni belgilangan me'yorlar, talablar, umuminsoniy qadriyatlar, milliylikka xos va jahon sdartlariga mos hamda har bir talaba shaxsiga e'tibor bergan tarzda, ilmiylik, uning mazmun-mohiyati, ahamiyati va zaruriyati yo'nalishlaridagi tushunchalar bilan bog'lab o'tish zarur. Bu esa o'z navbatida, oliy ta'lim muassasasi magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonlarini modelini takomillashtirish zaruriyatini belgilaydi.

Magistratura talabalarida ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini rivojlantirish masalasi zamonaviy oliy ta'limning strategik vazifalaridan biri sifatida qaraladi. Bugungi globallashuv jarayonida ilm-fan va ta'lim integratsiyasini chuqurlashtirish, innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish, xalqaro standartlarga mos raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash zarurati ilmiy izlanish kompetensiyasini rivojlantirishni yanada dolzarb qilib qo'ymoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, magistrantlarning ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini shakllantirish nazariy va pedagogik asoslarning uyg'un holda amalga oshirilishi orqali samarali kechadi. Nazariy jihatdan – ilmiy metodologiyani egallash, tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, ilmiy tahlil va umumlashtirish ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Pedagogik asoslarda esa – ilmiy muhit yaratish, professor-o'qituvchilarning ilmiy rahbarlik faoliyatini takomillashtirish, innovatsion o'qitish metodlarini qo'llash hamda talabalarni xalqaro ilmiy hamjamiyat faoliyatiga jalb etish zarur [6].

Shuningdek, magistratura bosqichida tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish bosqichma-bosqich amalga oshirilishi kerak. Bunda motivatsion, nazariy, amaliy va ijodiy bosqichlarning o'zaro bog'liqligi va izchilligi ta'minlanishi lozim. Bu jarayon talabalarda mustaqil izlanish ko'nikmalarini shakllantirib, ilmiy g'oya ilgari surish va yangilik yaratishga zamin hozirlaydi. Umuman olganda, magistrantlarning ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini rivojlantirish ularning shaxsiy va kasbiy taraqqiyotini ta'minlabgina qolmay, balki oliy ta'lim tizimida ilmiy izlanishlar samaradorligini oshirish, ilm-fan va innovatsiya rivojiga ham bevosita hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Council of Europe Standing Conference of Ministers of Education. "The Transformative Power of Education: Universal Values and Civic Renewal". 26th Session. Strasbourg, France. 28-29 September 2023. Resolutions. 17 p

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida" Farmoni // <https://lex.uz/docs/5841063>

3. Ботвинников А. Д. Пути совершенствования методики обучения педагогика. – М.: Просвещение, 2013. –С 93.

4. Martin Pirson. Compétences professionnelles et métiers de l'architecture en Fédération Wallonie-Bruxelles. Travail de fin d'études présenté par Martin Pirson en vue de l'obtention du grade de Master en Architecture. 2021.

5. John H. Holland Redwood City, California: Addison-Wesley «What is to Come and How to Predict It.», in: John Brockman, editor. The Next Fifty Years: science in the first half of the twenty-first century. Weidenfeld & Nicholson. 2022

6. Karimova V. M. Psixologiya. O'quv qo'llanma. – T.: Xalq merosi. 2002. 205-b.

